

PLAN METODOLÓGICO DE FORMACIÓN EN SVI INTRAHOSPITALARIO

Desarrollar habilidades

- ¿Cuáles son las habilidades clínicas necesarias para estar preparados para realizar el SVI?
- Reconocer precozmente la situación de PCR
- Activar Código parada
- Realizar compresiones de calidad
- Utilizar Desfibrilador Modo DEA y/o Manual
- Ventilar con ambú y máscara facial
- Conocer y asumir un rol en el equipo de reanimación
- Administrar adrenalina precozmente en tiempo y forma
- Transferir información al equipo de Respuesta Rápida

+ Aplicar habilidades a situaciones clave

- ¿En qué situaciones deben aplicarse estas habilidades para implementar el SVI?
- En paciente ingresado en planta
- En paciente en consulta externa
- En paciente ingresado en Unidades de Críticos
- En unidades de estudios diagnósticos

+ Continuar la formación del personal, equipos y sistemas

- ¿Qué puede ser realizado para mantener al personal, a los equipos y al sistema continuamente preparados para realizar SVI?
- Microsim
- Debriefing de eventos reales

= Formación continua en SVI intrahospitalario

ZONA 1

-COMPRESIONES DE CALIDAD

-MANEJO DE DEA

-ROLES EN SVI

Objetivos de aprendizaje

Compresiones y Desfibrilación:

- Realizar compresiones de calidad
- Utilizar desfibrilador modo DEA/Manual

Roles en SVI:

- Asumir un rol en el equipo de reanimación
- Utilizar transferencia SBAR
- Utilizar lazo cerrado de comunicación

Diseño curricular

Sesión formativa:

3 horas

Introducción, Entorno seguro de aprendizaje

Talleres de habilidades:

- *Modelado + Práctica + Feedback*
- *Modelado Procedimiento - Entrenamiento cruzado - Práctica deliberada con ciclos incrementales*

Microsesiones de recuerdo:

5 min

Entrenamiento de roles (póster)

Entrenamiento de compresiones de calidad

ZONA 2

-ALGORITMOS DE SVI

-TRABAJO EN EQUIPOS CON NÚMERO VARIABLE DE INTERVINIENTES

-ACTIVACIÓN CÓDIGO PARADA

Objetivos de aprendizaje

- Demostrar habilidades de trabajo en equipo con número ideal de reanimadores/ número mínimo y número variable de reanimadores
- Aplicar algoritmo de SVI ritmo desfibrilable/no desfibrilable
- Demostrar habilidades para la atención continuada de la PCR

Diseño curricular

Sesión formativa:

3 horas

Briefing- Simulación- Debriefing X 3

Conclusiones + Evaluación de la sesión y autoevaluación de competencias

ZONA 3

-DESARROLLO CONTINUO DEL TRABAJO EN EQUIPO

-IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS U OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA

-IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

Objetivos de aprendizaje

- Identificar problemas en el sistema que puedan comprometer la atención de calidad durante una PCR
- Proponer acciones de mejora para los problemas identificados
- Auto evaluar competencias en SVI y gestionar acciones de mejora

Diseño curricular

Microsim
15-20 minutos
Briefing-Sim-Debriefing